

Daniel Barth

Die Schule als Dampfkochtopf

Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem

Zusammenfassung

Das im Folgenden dargestellte systemtheoretische Modell wurde zur Konzeption einer Untersuchung der Wirkungen heilpädagogisch-therapeutischer Massnahmen im Kontext der Volksschule entwickelt. Zum einen geht das Modell von der alltagstheoretischen Sichtweise aus, dass die Volksschule ein Kochtopf mit mehr oder weniger Dampf darin ist (Bernet, 2010). Die zweite grundlegende Annahme besteht darin, dass Sonderschulung ein «Ventil [ist], um Druck aus dem überhitzten System Schule abzulassen» (Donzé, 2012).

Résumé

Le modèle systémique théorique présenté ci-après a été développé pour la conception d'une enquête sur les effets des mesures pédago-thérapeutiques dans le cadre de l'école obligatoire. D'une part, le modèle défend le point de vue que l'école obligatoire considérée au quotidien est une marmite contenant plus ou moins de vapeur (Bernet, 2010). D'autre part, elle présume que les écoles spécialisées sont un exutoire permettant de faire baisser la pression pesant sur l'environnement surchauffé de l'école (Donzé, 2012).

Das Ziel meiner Ausführungen besteht darin, die Metapher des Dampfkochtopfs Schule mit dem Überdruckventil Sonderschule auf eine sozialwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Das hierzu verwendete systemtheoretische (soziologische) Argumentarium entnehme ich einem Aufsatz von Graf (1993), der das in Abb. 1 skizzierte Modell für die Analyse von sozialpädagogischen Institutionen entwickelte. In Anlehnung an Graf unterscheide ich innerhalb des Gesamtsystems Schule vier Systeme der Spannungsinduktion bzw. der Spannungsgenerierung (1993, S. 158): Das System des institutionellen Auftrags, das System der strukturellen Hierarchie, das System der Lehrpersonen und das System der Schülerinnen und Schüler. Ich werde im Folgenden erläutern, wie die Entstehung von Spannung in diesen vier Systemen auf je unterschiedliche Art theoretisch erklärt werden kann und wie sich die Spannungsübertra-

gungen (in Abb. 1 durch Pfeile dargestellt) konzeptionell fassen lassen.

Wenn einerseits von Spannungsgenerierung und andererseits von Spannungstransfers gesprochen wird, so geht das Modell von der Beobachtung aus, dass alle Akteure in einem System versuchen, bei der Bearbeitung des institutionellen Auftrags miteinander klarzukommen und dass dabei Konflikte entstehen, welche die Konfliktlösekapazität eines Subsystems überfordern können, was notwendigerweise zu einer Verschiebung in ein anderes Subsystem führt. Der Weg der Spannungstransfers führt dabei von oben nach unten, d.h. von den mächtigeren zu den ohnmächtigeren Positionen im System der strukturellen Hierarchie.

Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik im institutionellen Kontext der Volksschule erscheinen in dieser systemtheoretischen

Perspektive als Beitrag zur Erweiterung der Konfliktlösekapazität einer Schulheinheit. Eine Schuleinheit kann jedoch unter Umständen eine Gesamtspannung erfahren, die sie auch bei Einsatz aller intern verfügbaren Mittel nicht bewältigen kann. Graf, der diese Überlegungen von Heintz (1968, S. 286f.) für pädagogische Systeme fruchtbar macht, spricht in diesem Fall vom «struktu-

rellen Misserfolg» einer erzieherischen Organisation (Graf, 1993, S. 158). Umgekehrt können Spannungen erfolgreich bearbeitet werden, was die Gesamtspannung im System senkt. Schulische Heilpädagogik leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag. Ich werde in allen vier Systemen der Spannungsgenerierung die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik inhaltlich spezifizieren.

Abbildung 1:
Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfers in der Schule

Das System des institutionellen Auftrags

Das System des institutionellen Auftrags besteht darin, dass die Schule verschiedene gesellschaftliche Funktionen erfüllen muss. Die Schule muss Kompetenzen vermitteln

(Qualifikationsfunktion), eine Auswahl ermöglichen (Selektionsfunktion) und Zusammenhalt und Zugehörigkeit herstellen (Integrationsfunktion). Zwischen diesen drei Funktionen bestehen Widersprüche (Gamm, 1979; Graf & Lamprecht, 1991). Der

Spannungsinput aus dem Feld des institutionellen Auftrags (Pfeil 1) besteht darin, dass diese Widersprüche von den Akteuren im Schulsystem situativ angemessen bearbeitet werden müssen, was zu Rollenkonflikten führt. So müssen die Lehrpersonen bspw. entscheiden, ob in einer bestimmten Situation eher gefördert als gefordert werden soll (Qualifikation vs. Selektion) oder ob eher die Einheit der Klasse gesichert als individualisiert werden soll (Integration vs. Qualifikation). Auch den Schülerinnen stellen sich diese Dilemmata: Soll die Kooperation z. B. im Rahmen von Gruppenarbeiten soweit gehen, dass der individuelle Leistungsvorsprung von der Lehrperson nicht mehr wahrnehmbar ist (Integration vs. Selektion)? Soll Lernen expansiv sein oder sich an standardisierten Lernzielen orientieren (Qualifikation vs. Integration)?

Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik beziehen sich in diesem Feld erstens auf die Ausbalancierung von Qualifikations- und Integrationsfunktion. Optimal ist dieses Gleichgewicht in Klassen realisiert, in denen die heilpädagogische Arbeit überdurchschnittlich qualifizierend und egalisierend (chancenausgleichend) wirkt. Dieses als «educational equity» (OECD, 2007) bezeichnete Kriterium lässt sich auf drei verschiedene Arten operationalisieren: Als Reduktion der Gesamtvarianz der Schulleistungen aller Schülerinnen (d. h. weniger sehr gute und weniger sehr schlechte Schülerinnen), als Erreichen eines bestimmten Minimalniveaus durch alle Schüler (d. h. Erreichen der Bildungsstandards durch eine möglichst grosse Anzahl von Schülern) oder als Reduktion von Mittelwertsunterschieden zwischen zwei Gruppen, etwa zwischen Schülerinnen unterschiedlicher sozialer und/oder kultureller Herkunft (Rüesch,

1998, S. 65f.; Carigiet, 2012, S. 24f./302f.). Zweitens zeigt sich die Wirkung Schulischer Heilpädagogik in diesem Feld am Ausmass von vermiedener Selektion. Darunter fallen Klassenrepetitionen, Zuweisung zu Spezialklassen und Exklusion aus der Volksschule (Pfeil 2).

Das System

der strukturellen Hierarchie

Alle SchülerInnen und Lehrpersonen eines Schulhausteams haben im System der strukturellen Hierarchie eine bestimmte Position inne, welche sich auf der Handlungsdimension durch eine gewisse Macht (Handlungsspielraum, Bildungschancen) und auf der legitimatorischen Dimension durch ein gewisses Prestige (soziale Anerkennung aufgrund Zugehörigkeit zu Schulstufe und -niveau, Alter, Geschlecht, Beliebtheit bei Kolleginnen und Kollegen) auszeichnet. Am unteren

Die Schule muss Kompetenzen vermitteln (Qualifikationsfunktion), eine Auswahl ermöglichen (Selektionsfunktion) und Zusammenhalt und Zugehörigkeit herstellen (Integrationsfunktion).

Rand der strukturellen Hierarchie befinden sich die sog. «Strukturverlierer» mit entsprechenden Prestige- und Machtdefiziten. Bless (2007, S. 52) hat empirisch nachgewiesen, dass Kinder mit Lernbehinderung in der Regelschule bei Mitschülern eine geringe soziale Akzeptanz erfahren. Das geringere Prestige zeigt sich auch in der tieferen Selbsteinschätzung schulischer Fähigkeiten im Vergleich zu Schülern in Sonderklassen (Bless, 1995). Soziologisch betrachtet sind diese beiden Befunde Indikatoren einer anomischen Spannung, der die Adressaten schulischer Heilpädagogik statistisch gehäuft aus-

gesetzt sind. Anomische Spannung bedeutet nach Merton (1995, S. 127-185) eine Diskrepanz zwischen institutionalisierten Mitteln und kulturell gültigen Zielen. Für Schülerinnen mit Schulschwierigkeiten zeigt sich diese Ziel-Mittel-Diskrepanz so, dass

sich selbst bei grossen Lernanstrengungen (Mittel) nicht verlässlich Schulerfolg (Ziel) einstellt. Anomische Spannung hat nach Merton individuelles Anpassungsverhalten zur Folge (Pfeil 3 und 6). Folgende fünf Typen können unterschieden werden:

Tabelle 1: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomische Spannungen (Merton, 1995, S. 135)

Typus der Anpassung	institutionalisierte Mittel (Lernen)	kulturelles Ziel (Schulerfolg)	Bewältigungsverhalten bei Schülern und Schülerinnen
1 Konformität	akzeptiert	akzeptiert	Schüler sind fleissig und motiviert
2 Innovation	zurückgewiesen	akzeptiert	Schüler spicken, schummeln, lügen
3 Ritualismus	akzeptiert	zurückgewiesen	Schüler schmieren ihre Aufgaben hin
4 Rückzug	zurückgewiesen	zurückgewiesen	Schüler schwänzen, träumen, schwatzen und sind durch Unterricht kaum mehr erreichbar
5 Rebellion	neue Mittel	neue Ziele	Schüler lehnen sich offen gegen Lehrpersonen auf

Bei Schülerinnen mit geringem Schulerfolg ist mit allen Arten non-konformen Anpassungsverhaltens (Typus 2 bis 5) zu rechnen. Der Umgang mit non-konformem Anpassungsverhalten fordert Lehrpersonen in ihrer pädagogischen Kompetenz heraus (Pfeil 7), insbesondere wenn nicht mit stigmatisierenden Zuschreibungen und entsprechender Beschädigung der Schüleridentität reagiert werden soll (Pfeil 8), was zu einer weiteren Schwächung der sozialen Position in der Klassengruppe führen würde (Pfeil 4).

Die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik zeigt sich im Feld der strukturellen Hierarchie daran, inwieweit es gelingt, bei Schülern unter erheblichem anomischem Druck das Anpassungsverhalten im konformen Bereich (Typus 1) zu halten oder wieder in diesen Bereich zurückzubringen. Ob dies gelingt, zeigt sich vorzugsweise an der Motivation zu lernen. Umgekehrt sind «Angst

[Typus 4, D.B.], [...] Aggressivität [Typus 5, D.B.], Bildung von Feindseligkeit [Typus 5, D.B.] und Furcht vor Misserfolg [Typus 3, D.B.]» Indikatoren non-konformen Anpassungsverhaltens und zählen für Bless zu den noch wenig erforschten Wirkungen der Integration (2007, S. 53).

Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik sind selber im Verhältnis zur Positionierung der jeweiligen Rollenträgerinnen im System der strukturellen Hierarchie zu bestimmen. Im Rahmen eigener Forschungen (Barth, 2008; Barth und Kocher, 2011) konnte nachgewiesen werden, dass die Legitimation Schulischer Heilpädagogik von Schuleinheit zu Schuleinheit stark variiert. Mit diesen unterschiedlichen Prestigeladungen sind mehr oder weniger grosse Einfluss- und Wirkungsmöglichkeiten verbunden. Anomischer Druck an der Position der Schulischen Heilpädagogik kann die Handlungsspielräume ihrer Rollenträgerinnen erheblich ein-

schränken, obwohl diese möglicherweise über grosse heilpädagogische Handlungskompetenz verfügen (Pfeil 6). Eine wirkungsvolle Unterstützung der Schüler wird unwahrscheinlich, weil heilpädagogisches Handeln zugunsten der Bewältigung anomischer Spannung in den Hintergrund rückt (Pfeil 5). Nach Merton (1995) lassen sich folgende Arten von Anpassungsverhalten unterscheiden: Die Heilpädagogin erweitert ihre pädagogischen Einflussmöglichkeiten strategisch (Typus 2); die Heilpädagogin begnügt sich mit ihrem höheren Lohn und weiteren Privilegien wie z. B. bezahlte Koordinationsstunden (Typus 3); die Heilpädagogin wird zur Assistentin der Regelklassenlehrperson und ist froh, dass sie keine Klassenlehrerverantwortung zu tragen hat (Typus 4); die Lehrperson setzt sich für einen Systemwechsel ein (Typus 5).

Das System der Lehrpersonen

Das Feld der strukturellen Hierarchie bestimmt die Handlungsspielräume aller Akteure einer Schuleinheit, um den institutionellen Auftrag zu bearbeiten. Die Nutzung dieser Handlungsspielräume ist jedoch abhängig von der Persönlichkeit der Lehrperson bzw. von ihren Handlungskompetenzen. Der Input des Systems der Lehrpersonen besteht in diesen Handlungskompetenzen, die sich aus Elementen der Lebensgeschichten der betreffenden Lehrpersonen zusammensetzen. Da es sich bei Schulen um pädagogische Einrichtungen handelt, kommt den individuellen Lernbiographien eine hervorragende Bedeutung zu (Graf, 1993, S. 159). Die bewusste Aneignung eigener lerngeschichtlicher Erfahrungen trägt zur Erweiterung pädagogischer Handlungskompetenz bei.

Umgekehrt kann die Handlungskompetenz durch einen psychologischen Mechanismus,

der von Parin als «Identifikation mit der Ideologie der Rolle» (1978) bezeichnet wird, eingeschränkt werden. Die «Ideologie der Rolle» umfasst die Gesamtheit der vom Rollenträger wahrgenommenen und internalisierten gesellschaftlichen und institutionellen Erwartungen. Wie oben ausgeführt wurde, sind diese Erwartungen widersprüchlicher Natur. So sollen Schulische Heilpädagoginnen autonomes Handeln *und* sozial angepasstes Verhalten fördern; sie sollen Klassenlehrpersonen entlasten *und* ihnen die Hauptverantwortung über ihre Schüler belassen; sie sollen beraten *und* kooperieren. Dadurch, dass die gesellschaftliche und institutionelle Wirklichkeit im Stereotyp der Rolle eingebaut ist, werden die widersprüchlichen Erwartungen schwer durchschaubar. An die Stelle kritischen Bewusstseins tritt die Identifikation mit einem idealisierten Rollenbild.

Weil es im Lehrberuf regelmässig auf Spontaneität, Kreativität und andere Äusserungen eines autonomen Ichs ankommt, besteht die Gefahr, dass die Anpassungsmechanismen – als solche versteht Parin (1992) die Sicherung der professionellen Identität über Identifikation mit der «Ideologie einer Rolle» – spröde und brüchig werden. Die si-

Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik beziehen sich in diesem Feld auf die Ausbalancierung von Qualifikations- und Integrationsfunktion.

tuativ immer wieder ändernden Bedingungen stellen an die Rollenperformanz einer Lehrperson höchste Anforderungen. Der Schulalltag verlangt oft, dass in Bezug auf ideale Vorstellungen Abstriche gemacht werden. Im Normalfall wird durch Improvisation, Ausprobieren und Selbstreflexion die pädagogische Wirkung optimiert.

Im ungünstigen Fall verhindert die Identifikation mit der «Ideologie der Rolle» ein solches Dazulernen. Das Schuldgefühl, seinen eigenen idealisierten Ansprüchen nicht zu genügen, wird projektiv abgewehrt. Die Rigidität und Strenge idealisierter Rollenbilder bekommen dann die Schüler in Form von Erwartungshaltungen zu spüren, die weitgehend vom konkreten Kind und seiner Situation abstrahieren (Pfeil 8). Der Schüler mit Lernschwierigkeiten stellt für die didaktische Kompetenz der Lehrperson immer eine Kränkung dar, weil er trotz ihrer Bemühungen keinen Schulerfolg hat. Weil dies nur schwer auszuhalten ist, ohne in Konflikte mit der internalisierten Ideologie der Lehrerrolle zu geraten, wendet sich die Lehrperson ab. Das pädagogische Verhältnis ist von Distanzierung, Desinteresse und Entfremdung geprägt. Die fehlende Kompetenz, auch Schülerinnen mit Schulschwierigkeiten pädagogisch zu erreichen, führt im System der strukturellen Hierarchie zu einem Legitimations- und Autonomieverlust (Pfeil 5).

Die Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik zeigt sich im Feld der strukturellen Hierarchie daran, inwieweit es gelingt, bei Schülern unter erheblichem anomischem Druck das Anpassungsverhalten im konformen Bereich zu halten oder wieder in diesen Bereich zurückzubringen.

Dem Leiden der Schülerinnen kann Schulische Heilpädagogik begegnen, indem sich Heilpädagoginnen dort als *Beziehungspersonen* anbieten, wo Lehrerinnen Hoffnung auf eine positive Entwicklung verloren, den Schüler innerlich aufgegeben haben und auf Distanz gegangen sind. Nicola Cuomo

spricht in diesem Zusammenhang vom «Freund-Fachmann», dessen Rollenverständnis ein «empathisch-beziehungsorientiertes» sei und im Gegensatz zu demjenigen stehe, das Cuomo wie Parin (1992) als Stereotyp des Lehrers, Pädagogen und Therapeuten umschreibt (vgl. dazu sein Referat vom 30.8.2013 am SZH-Kongress in Bern).

Das System der Schülerinnen und Schüler

Der Spannungsindex aus diesem System bemisst sich nach dem konkret beobachtbaren (Lern-)Verhalten aller Kinder und Jugendlichen einer Schuleinheit. Deren biografische Besonderheiten verändern die Aufgabe der Schule (Pfeil 7), was auf der Ebene des Personals eine Adaption der Rollenperformanz erfordert (Pfeil 8). Der Spannungsindex in diesem System besteht also aus dem, was die Schüler von zuhause «mitbringen». Soziologisch spricht man vom «Habitus», den Bourdieu als «ein System verinnerlichter Muster definiert, die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen – und nur diese» (1994, S. 143). Die Schule stellt für Schülerinnen mit Schulschwierigkeiten eine mitunter recht fremde «Kultur» dar im Verhältnis zur familial sozialisierten. Schulische Heilpädagogik ist Teil der schulischen Kultur und sie reproduziert deren Abschottung in dem Masse, in dem es ihr nicht gelingt, die Mechanismen und Erfahrungsweisen, welche Akteure unter ihrem Label (z. B. «bildungsfern», «mit Migrationshintergrund») zusammenführen, reflexiv verfügbar zu halten und auf die eigene Praxis anzuwenden (Pfeil 8). Anders ausgedrückt: Schulische Heilpädagogen sollten das qualitativ unterschiedliche Aneignungs- und Lernverhalten von Schülerinnen aus sog. «bildungsfernen» Milieus (Pfeil 7) theore-

tisch angemessen verstehen und als spezifischer Lernmodus in der eigenen Unterrichtspraxis berücksichtigen. Nach Bernfeld geht es darum, im Rahmen von Unterricht und Schule vielfältige Möglichkeiten für Expression unterschiedlichster Art schaffen (zu methodischen Fragen vgl. Barth, 2010, Kap. 4.1). Denn was sich in sozialen Kontexten expressiv ausdrücken lässt, ermöglicht nicht allein Zugang zur eigenen individuellen Geschichte, sondern auch Verständnis und damit soziale Anerkennung.

Empirische Überprüfung des Modells: Das geplante Forschungsprojekt der HfH

Die von der HfH geplante Studie (Laufzeit 2013–2015) untersucht die Wirksamkeit aller heilpädagogisch-therapeutischen Massnahmen, die im Rahmen der Volksschule über insgesamt vier Jahre (2005–2009) durchgeführt wurden. Durch Zusammenführen von zwei Datensätzen (SOP-Erhebung der Abt. Bildungsstatistik Zürich und Zürcher Längsschnittstichprobe des Instituts für Bildungsevaluation, Universität Zürich) wird der stundenmässige Aufwand für heilpädagogisch-therapeutische Massnahmen pro Schülerin mit deren Kompetenzniveaus in Deutsch und Mathematik sowie deren Lernmotivation verrechnet. Auf der individuellen Ebene fragen wir nach den Wirkungen heilpädagogisch-therapeutischer Massnahmen auf Kompetenzzuwachs und Veränderungen der Lernmotivation. Auf der Ebene der Schulklassen interessiert uns, ob es Schulischer Heilpädagogik gelingt, das gruppale Leistungsniveau so zu homogenisieren, dass mehr Gerechtigkeit in Bezug auf Schulerfolg («educational equity») erreicht und Exklusion (Repetition, Sonderschulung) vermieden wird. Im Anschluss an das hier vorgestellte Modell ge-

hen wir von der Grundthese aus, dass eine geringere Gesamtspannung im System mit mehr Gerechtigkeit und mehr Integration von Schülern mit Schulschwierigkeiten korreliert.

Weil es im Lehrberuf regelmässig auf Spontaneität, Kreativität und andere Äusserungen eines autonomen Ichs ankommt, besteht die Gefahr, spröde und brüchig werden.

Leider ist es derzeit für uns als externe Institution nicht möglich, Zugang zu den oben erwähnten Datensätzen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich zu bekommen. Aus wissenschaftlicher Sicht bedauern wir die ungenutzte Erkenntnischance ausserordentlich, welche in dieser Datengrundlage nun brach liegen bleibt. Andererseits könnte man die Nichtzugänglichkeit dieser Daten als indirekte Bestätigung der Grundannahme interpretieren, dass der Spannungsgelast im System Schule derzeit gross ist, was nicht nur die Wahrscheinlichkeit von Spannungstransfers (Pfeil 2) sondern auch das Auftreten präventiver Vermeidungsstrategien erhöhen würde.

Literatur

- Barth, D. (2008). *Evaluation des NDK «Fördern in Schriftsprache und Mathematik» der PH Rorschach. Kurs 2005–2007. Schlussbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (<http://www.hfh.ch/webautor-data/70/Schlussbericht.pdf>).
- Barth, D. (2010). *Kinderheim Baumgarten. Siegfried Bernfelds «Versuch mit neuer Erziehung» aus psychoanalytischer und soziologischer Sicht*. Giessen: Psychosozial.

- Barth, D. & Kocher, M. (2011). Wirkungen gesetzlich verordneter Schulentwicklung. Die Umsetzung des Zürcher Volksschulgesetzes (2005) im sonderpädagogischen Bereich. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 56 (4), 414–436.
- Bernet, W. (2010, 25.09.). Viel Dampf im Kochtopf Schule. *NZZ*, <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/viel-dampf-im-kochtopf-schule-1.7679171>.
- Bless, G. (1995). *Zur Wirksamkeit der Integration: Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt*. Bern: Haupt.
- Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration* (3. Aufl.). Bern: Haupt.
- Bourdieu, P. (1994). *Zur Soziologie der symbolischen Formen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Carigiet Reinhard, T. (2012). *Schulleistungen und Heterogenität. Eine mehrbenenanalytische Untersuchung der Bedingungsfaktoren der Schulleistungen am Ende der dritten Klasse*. Bern: Haupt.
- Donzé, R. (2012, 09.12.). Noch nie wurde man so schnell zum Sonderschüler wie heute. Mit diesem Status wolle sich das System Schule entlasten, sagen Fachleute. *NZZ am Sonntag*, <http://www.nzz.ch/nz-zas/nzz-am-sonntag/so-viele-sonderschueler-wie-nie-1.17879477>
- Gamm, H.-J. (1979). *Allgemeine Pädagogik. Die Grundlagen von Erziehung und Bildung in der bürgerlichen Gesellschaft*. Reinbek: Rowohlt.
- Graf, E. O. (1993). Insassenorganisationen als normative Systeme. In E. O. Graf (Hrsg.), *Heimerziehung unter der Lupe. Beiträge zur Wirkungsanalyse* (S. 155–173). Luzern: Edition SZH.
- Graf, M. & Lamprecht, M. (1991). Der Beitrag des Bildungssystems zur Konstruktion von sozialer Ungleichheit. In V. Bornschieer (Hrsg.), *Das Ende der sozialen Schichtung. Zürcher Arbeiten zur Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft* (S. 73–96). Zürich: Seismo.
- Heintz, P. (1968). *Einführung in die soziologische Theorie*. Stuttgart: Ferdinand Enke.
- Merton, R. K. (1995). *Soziologische Theorie und soziale Struktur*. Berlin: De Gruyter.
- OECD (2007). *No more failures: ten steps to equity in education*. <http://www.oecd.org/edu/school/39676364.pdf>
- Parin, P. (1978/1992). Der Widerspruch im Subjekt. Die Anpassungsmechanismen des Ichs und die Psychoanalyse gesellschaftlicher Prozesse. In P. Parin (Hrsg.), *Der Widerspruch im Subjekt. Ethnopsychanalytische Studien* (S. 112–133). Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
- Rüesch, P. (1998). *Spielt die Schule eine Rolle? Schulische Bedingungen ungleicher Bildungschancen von Immigrantenkindern – eine Mehrebenenanalyse*. Bern: Peter Lang.

Dr. phil. Daniel Barth
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik Zürich
 Postfach 5850
 8050 Zürich
 daniel.barth@hfh.ch